

ISSN 2181-2357

XALQARO NAZARIY VA AMALIY TADQIQOTLAR
JURNALI

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

JURNAL FARG'ONA POLITEXNIKA
INSTITUTI HAMKORLIGIDA NASHR
ETILADI

VOLUME 2,
Issue 2
2022

«Al-Ferganus» MChJ Nashriyot markazi.

A. M. Abdullayev

2-tom, 2-son.

«Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali»

Ilmiy jurnal.

Fevral 2022 y.

2021 yil noyabrdan beri nashr etilmoqda.

Oyiga bir marta nashr etiladi.

16+

Tahririyat kengashi raisi Salomov O'ktam Raximovich, Rector of FerPI

Bosh muharrir K. I. Kurpayanidi

Tahririyat hay'ati: A.M.Abdullaev, M.S.Ashurov, E.A.Mo'minova, K.X.Abduraxmonov, A.N.Asaul, A.V.Burkov, U.V.G'ofurov, M.A.Ikromov, D.Kudbiev, E.S.Margianiti, B.Obrenovich, L.NA Sultonov, L.NA, A.Xasanov, Sh.T.Karimov, Sh.Sh.Salixanova, U.K.Alimov, S.M.Turabdjanov, B.A.Alimatov, R.J.Tozhiyev, A.A.Risqulov, B.M.Tursunov, A.A.Shermukhamedovsh, Y.S.A. H.A.Akramov, M.X.Hakimov, Sh.M.Iskandarova, Z.M.Sobirova, A.M.Muxtorova, L.M.Babaxo'jaeva.

Tahririyat manzili: 150107

Farg'ona shahri, Farg'ona ko'chasi, 86 -
uy

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**
<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligida ro'yxatga olingan.

Ro'yxatga olish № 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 2021 yil 23 mart.

Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali Crossref, OpenAIRE, Google Scholar bazalariga kiritilgan.

Impact-faktor 2021 Evaluation Pending

CC litsenzyasi turi: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

Jurnal jahon va mintaqaviy darajada fan va amaliyotning rivojlanish masalalariga bag'ishlangan.

Jurnal olimlar, o'qituvchilar, doktorantlar, talabalar uchun mo'ljallangan.

Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali.

2022. T. 2. №2. <https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

© «Al-Ferganus» nashriyot markazi,
2022 Farg'ona, O'zbekiston

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Publishing Center «Al-Ferganus» LLC.
A. M. Abdullaev
“International journal of theoretical and practical research”
Scientific Journal.
Published since November 2021.
Schedule: monthly. 16+

Volume 2, Issue 2

February, 2022.

Chairman of the Editorial Board Salomov Uktam Rakhimovich, FarPI rektori

Editor-in-chief K. I. Kurpayanidi

Editorial Board: A. M. Abdullaev, M. S. Ashurov, E. A. Muminova, K. Kh. Abdurakhmanov, A. N. Asaul, A. V. Burkov, U. V. Gafurov, M. A. Ikramov, D. Kudbiev, E. S. Margianiti, B. Obrenovich, L. Ivars, K. E. Onarkulov, N. A. Sultanov, A. Khasanov, Sh. T. Karimov, Sh. Sh. Khamdamova, D. S. Salikhanova, U.K. Alimov, S.M. Turabdzhanov, B.A. Alimatov, R.Zh. Tozhiev, A.A. Riskulov, B.M. Tursunov, A.A. Shermukhamedov, S. F. Ergashev, Y.S. Abbasov, Kh.A. Akramov, M.Kh. Khakimov, Sh.M. Iskandarova, Z.M. Sobirova, A.M. Mukhtarova, L.M. Babakhodzhaeva.

Address of the editorial office:

150107

Fergana city, Fergana str., 86.

Phone +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail:

alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

<http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357>

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022: 5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

Registered with the Agency of Information and Mass Communications under the Administration of the President of the Republic of Uzbekistan.

Registration No. 4446-5760-5988-7507-e628-4252-5710 dated March 23, 2021.

The journal "International Journal of Theoretical and Practical Research" is included Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Impact-factor 2021 Evaluation Pending

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

The Journal addresses issues of global and regional Science and Practice. For scientists, teachers, doctoral students, students.

(2022). International journal of theoretical and practical research, 2(5).

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

© Publishing Center«Al-Ferganus»,
2022, Fergana, Uzbekistan

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Издательский центр «Al-Ferganus» ООО.

А. М. Абдуллаев

«Международный журнал теоретических и практических исследований»

Научный журнал.

Издается с ноября 2021 г.

Выходит один раз в месяц.

16+

Том 2, Номер 2.

Февраль 2022 г.

Председатель редакционного совета Саломов Уктам Рахимович, ректор ФерПИ

Главный редактор К. И. Курпаяниди

Редакционная коллегия: А.М.Абдуллаев, М.С.Ашуров, Э.А.Муминова, К.Х.Абдурахманов, А.Н.Асаул, А.В.Бурков, У.В.Гафуров, М.А.Икрамов, Д.Кудбиев, Э.С.Маргианити, Б.Обренович, Л.Иварс, К.Э.Онаркулов, Н.А.Султанов, А.Хасанов, Ш.Т.Каримов, Ш.Ш.Хамдамова, Д.С.Салиханова, У.К.Алимов, С.М.Турабджанов, Б.А.Алиматов, Р.Ж.Тожиев, А.А.Рискулов, Б.М.Турсунов, А.А.Шермухамедов, С.Ф.Эргашев, Ё.С.Аббасов, Х.А.Акрамов, М.Х.Хакимов, Ш.М.Искандарова, З.М.Собирова, А.М.Мухтарова, Л.М.Бабаходжаева.

Адрес редакции: 150107

г. Фергана, ул. Ферганская, 86

Тел. +998971003888

<https://alferganus.uz/en/site/index>

E-mail: alferganus.ltd@gmail.com

IF(Impact Factor) **8.7 / 2021**

[http://journalseeker.research](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[bib.com/view/issn/2181-](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

[2357](http://journalseeker.researchbib.com/view/issn/2181-2357)

TOGETHER WE REACH THE GOAL

SJIF 2022:5,962

<http://sjifactor.com/passport.php?id=21994>

[ort.php?id=21994](http://sjifactor.com/passport.php?id=21994)

Зарегистрирован в Агентстве информации и массовых коммуникаций при Администрации

Президента Республики Узбекистан.

Регистрации № 4446-5760-5988-7507-е628-4252-5710 от 23 марта 2021 года.

Журнал «Международный журнал теоретических и практических исследований» включен в Crossref, OpenAIRE, Google Scholar.

Импакт-факторы журнала: 2021 Evaluation Pending

Тип лицензии CC поддерживаемый журналом: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0).

В журнале рассматриваются вопросы развития мировой и региональной науки и практики. Для ученых, преподавателей, докторантов, студентов.

Международный журнал теоретических и практических исследований. 2022. Т. 2. №2.

<https://alferganus.uz>

ISSN 2181-2357

9 772181 235007 >

©Издательский центр «Al-Ferganus»,
2022, Фергана, Узбекистан

TABLE OF CONTENTS

Iqtisodiy fanlar / Economic Sciences/ Экономические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 1. | Abdullaev Alisher Makhmudovich
<i>Institutional reforms as a key driver of entrepreneurial activities in Uzbekistan</i> | 7 |
| 2. | Akhunova Marifat Khakimovna
<i>Influence of the pandemic on the development of innovations in the world</i> | 15 |
| 3. | Iyosov Asrorjon Akhrorjon Ugli
<i>Prospects For Industrial Export Cluster Development</i> | 23 |

Pedagogika fanlari / Pedagogical sciences/ Педагогические науки

- | | | |
|----|---|----|
| 4. | Mikheeva Alexandra Ivanovna
<i>Physical education and physical activity in modern lifestyle</i> | 31 |
|----|---|----|

Physical and mathematical sciences / Fizika-matematika fanlari / Физико - математические науки

- | | | |
|----|--|----|
| 5. | Akhmedova Gavkharkhon, Makhmudova Ozodakhon
<i>Non-standard solutions of trigonometric equations</i> | 40 |
| 6. | Esanov Nuriddin Kurbanovich, Almuratov, Shavkat Narpulatovich, Jurayev, Uktam Shavkatovich
<i>Free vibration of three-layer shallow spherical shells</i> | 51 |
| 7. | Kosimova Makhbubakhon Yakubjanovna
<i>Use interdisciplinary links to improve the quality of students' learning</i> | 57 |
| 8. | Nasirov Tulkun Zakirovich, Toxirova Go'zal Sadullayevna
<i>The diffusion as the investigation object in optic materials</i> | 65 |
| 9. | Xolmurzayev Abdirasul, Alidjanov Adiljan
<i>The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions</i> | 73 |

Texnik fanlar / Technical sciences / Технические науки

- | | | |
|-----|---|----|
| 10. | Akhmedov Jamoldin Djhalolovich, Jurayev Uktam Shavkatovich
<i>Formation of landscape architecture on the territory of samarkand in antiquity and the middle ages</i> | 82 |
| 11. | Dusmatov Abdurahim Dusmatovich, Akhmedov Akhadjon Urmonjonovich, Mavlonova Oygul Uljaboyevna
<i>Interlayer shifts of two-layer combined cylindrical shells taking into account temperature loads</i> | 90 |
| 12. | Nurmatov Doniyor Olimjon ugli, Juraboyev Asilbek Tolibjon ugli, Toshpulatova Barchinoy Ravshanovna
<i>Tasks and features of transport and its landscape development in modern urban planning theory</i> | 98 |

E'lon / Reklama / Advertisement

- | | | |
|--|-------------------------|-----|
| | <i>Advertisement</i> | 107 |
| | <i>Our publications</i> | 113 |

International journal of
theoretical and practical
research

Scientific Journal

Year: 2022 Issue: 2

Volume: 2

Published:

28.02.2022

<http://alferganus.uz>

Citation:

Xolmurzayev A., Alidjanov A. (2022). The use of methods of projective geometry in the construction of projections of shapes with predetermined conditions. *SJ International journal of theoretical and practical research*, 2 (2), 73-81.

Xolmurzayev A. A., Alidjanov, A.I. (2022). Oldindan berilgan shartlarga asosan shaklning proektsiyalarini qurishda proektiv geometriya usullaridan foydalanish. *Nazariy va amaliy tadqiqotlar xalqaro jurnali*, 2 (2), 73-81.

Doi: <https://dx.doi.org/10.5281/10.5281/zenodo.6470389>

QR-Article

Xolmurzayev Abdirasul

PhD, dotsent

E-mail: abdirasul60@gmail.com,

Alidjanov Adiljan

PhD, dotsent

E-mail: alijonov.odiljon@gmail.com

Fergana Polytechnical Institute

UDC 514.18

THE USE OF METHODS OF PROJECTIVE GEOMETRY IN THE CONSTRUCTION OF PROJECTIONS OF SHAPES WITH PREDETERMINED CONDITIONS

Abstract: *The issues of constructing projections based on their predetermined conditions is an important task in engineering activity. The article presents algorithms for constructing projections of the simplest forms and solving problems using them.*

Keywords: *projective geometry, projection, triangle, quadrilateral, geometric model*

OLDINDAN BERILGAN SHARTLARGA ASOSAN SHAKLNING PROEKTSIYALARINI QURISHDA PROEKTIV GEOMETRIYA USULLARIDAN FOYDALANISH

Xolmurzayev Abdirasul Abdulaxatovich,
t.f.n., dotsent

Alidjanov Adiljan Isakovich,
t.f.n., dotsent
Farg'ona politexnika instituti

Annotatsiya: *Oldindan berilgan shartlarga asosan geometrik shakllarning proektsiyalarini qurish masalasi loyihalash amaliyotida muhim sanaladi. Quyidagi*

maqolada shunday shartlar bo'yicha oddiy geometrik shaklning proektsiyalarini qurish algoritmlari va ular yechimlari keltirilgan.

Kalit so'zlar: *proektiv geometriya, proektsiya, uchburchak, to'rtburchak, geometrik model*

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДОВ ПРОЕКТИВНОЙ ГЕОМЕТРИИ ПРИ ПОСТРОЕНИИ ПРОЕКЦИЙ ФОРМ С НАПЕРЕД ЗАДАНЫМИ УСЛОВИЯМИ

Холмурзаев Абдирасул Абдулахатович

к.т.н., доцент

Алиджанов Адилжан Исакович

к.т.н., доцент

Ферганский политехнический институт

Аннотация: *В проектировании вопросы построения проекций по их наперед заданными условиями является важной задачей. В статье приведены алгоритмы построения проекций простейших форм и решения задач с их использованием*

Ключевые слова: *проективная геометрия, проекция, треугольник, четырехугольник, геометрическая модель*

Kirish

Yevklid geometriyasi qat'iy qurilgan deduktiv tizimdir. U chizma geometriya, konstruktiv geometriya va bugungi kunda kompyuter geometriyasiga asoslangan. Shu bilan birga, geometrik tuzilmalar amaliyotida kamchiliklar mavjud. Shunday qilib, Gauss teoremasi darajasi m va n ikkita egri chizig'i aniq mn kesish nuqtalariga ega ekanligini ta'kidlaydi. Doira ikkinchi darajali egri chiziq. Ikki doirada to'rtta kesish nuqtasi bo'lishi kerak. Ammo doiralarning kesishuv nuqtalari umuman bo'lmasligi mumkin va agar harakat qilinsa, ulardan ikkitasi aniqlash mumkin. Ushbu oddiy misol, Yevklid geometriyasi tizimi ko'proq e'tibor talab qilishi va ba'zi tushuntirishlarga muhtoj ekanligini ko'rsatadi.

Adabiyotlar sharhi

Geometrik masalalarni faqat real ob'yektlar bilan emas, balki mavhum raqamlar (nuqtalar, chiziqlar) bilan ham yechish zarurati ayrim boshlang'ich ma'lumotlar uchun geometrik yasashlar oddiy (real) yechimlarga ega bo'lmasligi mumkinligidan kelib chiqadi. Bunga yaxshi misol shuki, har bir kvadrat tenglama (masalan, to'g'ri chiziq va aylananing kesishish nuqtalarini topish shunday tenglamaga tushirilgan) ikkita yechimga ega - haqiqatan ham har xil, haqiqiy to'g'ri yoki mavhum. Birinchi holda to'g'ri chiziq va aylana ikkita kesishish nuqtasiga ega, ikkinchisida ular tegib turadi (kesishish nuqtalari bir-biriga to'g'ri keladi), uchinchisida esa kesishish nuqtalari mavhum chiqadi, ya'ni ular yevklid geometriyasining elementlari bo'lib qolaveradi. Murakkab tekislikning mavhum figuralari (nuqta va chiziqlari) ko'pincha ilmiy va amaliy masalalarni yechishda yuzaga

keladi [1], xususan geometrik muammolardagi mavhum figuralar to'g'risidagi masalalar [1-5] da yoritilgan.

Chizma geometriya bo'yicha ko'plab adabiyotlarda sirtlarni berilgan tekisliklar bilan kesib, kesim yuzasini qurish bo'yicha anchagina misollar va yechish usullari keltirilgan. Proektiv geometriyada esa har qanday parallel proektsiyalashning asosiy xossalarini buyumni perspektiv-affin fazosida to'liq va mos masalalar ko'rib chiqilgan.

Lekin oldindan berilgan shartlarga asosan geometrik yasashlarda kesuvchi tekislikning proektsiyasini qurish masalasi hamon yechimini topgani yo'q. Quyida oldindan berilgan shartlar bo'yicha geometrik shaklning proektsiyalarini qurish masalasini ko'rib chiqamiz.

So'nggi paytlarda konstruktiv geometrik modellashtirishning zamonaviy tizimlari imkoniyatlaridan kelib chiqib, ularga qiziqish ortdi [3, 5]. Shunga qaramay, ulardan amaliyotda foydalanish sezilarli darajada murakkab bo'lib, bu raqamlarning o'zi va ularning xususiyatlarini bevosita (ko'rish orqali) namoyish etib bo'lmaydi. Yuqorida sanab o'tilgan asarlarda murakkab tekislikning figuralari bilan bog'liq masalalarni yechishda ularni belgilash va ifodalashning ma'lum usullari qo'llaniladi, biroq ko'rsatish uchun tekislikdan foydalaniladi, figuralarning o'zi esa ularning fazoviy elementlari orqali yanada foydaliroq ko'rsatiladi (vektorlar, markerlar, markalar, nuqtali chiziqlar va hokazo.) aniqligiga ko'ra va ularning yozuvlar ball asosan raqamlar sifatida ishlatiladi. Shunday qilib, murakkab tekislikdagi mavhum figuralar va ularning xossalarini ko'rgazmali tasvirlash usullarini ishlab chiqish dolzarb muammo hisoblanadi.

Tadqiqot metodologiyasi

Uchburchak tekislikning frontal proektsiyasini qurish. Bu masalani yechish uchun, avvalo, quyidagi soddalashtirishlarni kiritish maqsadga muvofiq bo'ladi. 1-rasmda yordamchi aylana radiusi B_1O_1 to'g'ri chizig'i B_1 nuqtadan A_1C_1 tomonga tushirilgan perpendikulyardir. Buning boshqacha yechimi 2-rasmda ko'rsatilganidek bo'lib, unda A_1 (yoki C_1 nuqta) aylananing O_1 markazi sifatida qabul qilish mumkin.

Endi bu usulni uchburchak tekisligining frontal proektsiyasini yasashda qo'llab ko'ramiz. Birinchi usuldagi 2-rasmda ko'rsatilganidek yasashni, ikkinchi usulda 3-rasmda ko'rsatilganidek yasashni joriy etamiz.

1-rasm.

2-rasm.

4-rasmda ABC uchburchak tekisligining gorizontal proektsiyasi tasvirlangan, uning tomonlari l, m, n kesmalarga teng.

Shu kesmalardan foydalanib 2-rasmda ko'rsatilganidek, radiusi O_1B_1 , O_11_1 ga teng aylana yordamida chizilgan uchburchakka o'xshash $A_1B_1C_1$ uchburchak tekisligini yasaymiz. Ellips yarim diametrlari Ob va $O1$ orqali o'xshash ellips chizig'i yordamida hosil qilingan ac kesmani 0 va 1 ikki teng bo'lakka bo'lib, 8-rasmdagi A_1C_1 ga o'xshash A_1O_1 va O_11_1 larni topamiz. Ellipsning Od katta va Oe kichik o'qlarni e'tiborga olib, Ob va $O1$ ni quramiz. Buning uchun O nuqta orqali Ob ni 90° ga quramiz. Buning uchun O nuqta orqali Ob ni kichik burchak yo'nalishi bo'ylab 90° ga buramiz.

b_1 va 1 nuqtalarni tutashtirib, b_11 ni 3 nuqtada teng ikkiga bo'lamiz, O_3 radius bilan 3 nuqtani markaz qilib aylana chizib b_11 kesmani 4 nuqtada kesadi. Ellipsning kichik o'qi yo'nalishi O_e perpendikulyar $O4$ bo'ladi. $O4$ to'g'ri chizig'idan O nuqtani markaz qilib Od kesmani xosil qilamiz. Bu b , 4 teng va yarim ellipsning katta o'qini tasvirlaydi.

Yarim ellipsning katta o'qi $mn ABC$ ga chizilgan aylananing uchburchak tekisligi gorizontali desa bo'ladi. Yuqoridagi misoldan ko'rinib turibdiki, yarim juftlik radiuslar yordamida chizilgan aylanalar usuli markaz tanlashda keng qo'llanilishi mumkin.

Masalani bu qismini yanada soddalashtirish maqsadida 2-rasmdagi usulni ko'rib chiqamiz. Yordamchi aylana radiusi sifatida uchburchakning A_1B_1 tomonini (yoki hohlagan tomonini) olamiz. A_1 yoki C_1 nuqtani O_1 markaz deb qabul qilamiz. A_1C_1 ga perpendikulyar tushirib B_1C_1 ni davomida A_11_1 va A_12_1 nuqtalar yordamchi aylana radiuslari bo'ladi.

3-rasm.

ABC uchburchak tekisligining frontal proektsiyasini qurishda birinchi (1-rasmdagi) usulni qo'llab 3-rasm, ikkinchi (2-rasmdagi) usulni tadbqiq etib 4-rasmdagi masala yechilgan.

Ushbu usullar oldindan berilgan tekis shakllarning frontal proektsiyalarini yasashdan tashqari, berilgan shartlar asosida geometrik figuralarni boshqa proektsiyalarini yasash imkoniyatini beradi.

Usulning bosh mezoni shundan iboratki, unda o'xshash to'rtinchi tekislik kiritish va yarim radiuslar orqali chizilgan aylanalar bilan yasashni masala katalizatori deb atalsa to'g'ri bo'ladi.

Endi gorizont tekislik va α burchak qiymatiga ega bo'lgan holda, tekislikda yotgan har qanday nuqtaning, uning berilgan gorizont proektsiyasiga ko'ra, frontal proektsiyasini qurish oson. Shunday qilib, masalan, B nuqtaning frontal proyeksiyasini qurish uchun quyidagilar kerak: b gorizont proyeksiya orqali bb_0 va bb_1 to'g'ri chiziqlar chizamiz, ularning birinchisi perpendikulyar,

ikkinchisi mn aylanish o'qining gorizontal proyeksiyasiga parallel. b_1 nuqtadan orqali bb_1 to'g'ri chiziqqa u bilan b_1 nuqtada kesishadigan bb_1 to'g'ri chiziqni torting, bb_1 ikkinchi oyoq aylanma o'qning frontal proyeksiyasidan b' frontal proyeksiyaning masofasini va b_0b_1 segmentni aniqlaydi. aylanish radiusining haqiqiy kattaligi. bb_1 segmenti aylanish o'qining frontal proektsiyasining bir yoki boshqa tomonida b nuqtasining aloqa chizig'ida chizilgan. Demak, muammoning ikkita echimi bor degan xulosaga keldik. Bir xil o'lchamdagi ikkala uchburchak proektsiyalarning gorizontal tekisligiga parallel va mn aylanish o'qidan o'tuvchi tekislikka nisbatan nosimmetrik tarzda joylashtirilgan.

4-rasm.

Uchburchakning frontal proyeksiyasini qurishda, gorizontal proyeksiyasining bir tomonida joylashgan uchburchakning gorizontal proyeksiyalari bir tomonida joylashgan nuktalari frontal proyeksiyalarga ega bo'lishi kerakligini hisobga olish kerak. tomoni (nima bo'lishidan qat'iy nazar) gorizontalning frontal proektsiyasi.

Oed_1 to'g'ri burchakli uchburchakni qurib, E nuqtaning frontal proektsiyasini qurishimiz mumkin. Endi uchburchakning tekisligi bir-biriga tegishli bo'lmagan to'g'ri chiziq va nuqta bilan belgilanadi va har qanday figuraning gorizontal proyeksiyasidan. Tekislikda yotib, uning frontal proektsiyasini turli yo'llar bilan qurishingiz mumkin. Shu bilan birga, bu erda ishlatiladigan aylanish usuli kamroq yordamchi konstruktsiyalarni talab qiladi va bu ayniqsa qimmatli bo'lib, konstruktsiyalarning grafik aniqligini tekshirishni juda osonlashtiradi.

Uchburchakning frontal proektsiyasini qurishda gorizontal proektsiyaning bir tomonida joylashgan uchburchak

nuqtalarining gorizontal proektsiyalari gorizontal proektsiyaning bir tomonida joylashgan frontal proektsiyalarga ega bo'lishi kerakligini yodda tutish kerak.

Endi uchburchak Oed_1 tekisligi bir-biriga tegishli bo'lmagan to'g'ri chiziq va nuqta bilan belgilanadi, va samolyot yotgan har qanday arbobi gorizontal proektsiyasi, siz turli yo'llar bilan uning old proyektorini qurish mumkin. Shu bilan birga, bu erda qo'llaniladigan aylanish usuli kamroq yordamchi tuzilmalarni talab qiladi va, ayniqsa, qimmatli, binolarning grafik aniqligini tekshirish juda oson.

Bajarilgan qurishlar ABC uchburchagining gorizontal tekisligiga parallel tekislik bilan jipslashgan holatini qurish orqali uning haqiqiy o'lchamlarini osongina aniqlashga imkon beradi. Masalan, B nuqtaning jipslashgan holatini qurish uchun, b_0 nuqtadan, xuddi markazdan, radiusi b_0b_1 bo'lgan aylananing yoyi b_2 nuqtada b_0b to'g'ri chiziq bilan

kesilguncha tortiladi, bu esa a bo'ladi. B nuqtasining tekislangan holatining gorizontall proyeksiyasi, shu tarzda uchburchakning barcha tepaliklarining tekislangan holatini hosil qilib, biz uchburchakka o'xshash bo'lishi kerak bo'lgan ABC uchburchakning haqiqiy kattaligi $a_2b_2c_2$ ni olamiz. Tekshiramiz: masalan, bo'yicha c_2 nuqtadan c_2a_2 to'g'ri chiziqni c_2a segmentini c_1a_1 ga qoldiramiz, c_2b_2 tomonni c_2 nuqtasidan c_2b segmentini c_1b_1 segmentiga teng qoldiramiz. Agar fg segment a_1b_1 ga teng va a_2b_2 ga parallel bo'lib chiqsa, u holda bu uchburchaklar o'xshash va grafik konstruksiyalarning aniqligi shubhasizdir.

4 – shaklda 3–shakldagi kabi masala yechilgan. Farqi shuki, $a_1b_1c_1$ uchburchagi tekisligiga kiritilgan yordamchi aylananing radiuslari 3-shakldan olingan. Tutash yarim diametrlari ac va yarim diametrli a_2 nuqta atrofida 90° graduslik burchak bilan a va a_2 yarim diametrlari hosil bo'lgan burchaklardan kichikroq yo'nalishda aylantirib, a_2 holatiga keltiriladi. c va a_2 nuqtalari orqali to'g'ri chiziqni o'tkazing; 2_2 nuqtasi 3 bo'lgan segment yarmiga bo'lingan; a_3 radiusi bilan 3 nuqtadan, xuddi markazdan bo'lgani kabi, biz aylana yoyini tasvirlaymiz, u to'g'ri chiziq bilan kesib o'tguncha c_2 4 nuqtada; a va 4 nuqtalar orqali biz ellipsning katta o'qi to'g'ri keladigan mn to'g'ri chiziqni chizamiz, bu abc uchburchagi gorizontall tekisligining gorizontall proyeksiyasini anglatadi va a nuqtasi orqali a_5 to'g'ri chiziqni perpendikulyar qilib chizamiz (to'g'ri chiziq a_4). Ellipsning kichik o'qi yo'nalishi a_5 to'g'ri chiziqqa to'g'ri keladi. a nuqtadan a_4 ga qo'yib, 4-22 segmentga teng bo'lgan segmentli reklama, biz ellipsning yarim katta o'qini olamiz va a_4 to'g'ri chiziqqa a_5 dan a_4 , c_4 segmentga teng bo'lgan segmentni qo'yamiz.

Katetdagi kabi a_5 gipotenuza ad_1 5-shakl gipotenuzasi ad segmentga teng bo'lgan a_5d_1 to'rtburchaklar uchburchakni qurgan holda, biz gorizont tekislik bilan uchburchak tekisligi bo'lgan a burchakning qiymatini topamiz. proektsiyalar a_5d_1 uchburchakka o'xshash to'rtburchaklar uchburchaklar va cc_0c_1 qurib, bb_1 va cc_1 katetlari gorizont tekislikning $m'n'$ frontal proyeksiyasidan b va c nuqtalarning frontal proyeksiyalarining masofalarini aniqlaydi, biz ularning b' va c' . abc uchburchagi haqiqiy kattaligi $a_2b_2c_2$ ni qurib, uni $a_1b_1c_1$ uchburchagi bilan taqqoslab, ularning o'xshashligiga amin bo'ldik va bu grafik qurishlarni aniq bajarilganligini ko'rsatadi.

Agar masalaning shartiga ko'ra avval kerakli shaklga o'xshash shaklni qurish mumkin bo'lsa, yassi figurani o'zining gorizont proektsiyasi bo'yicha frontal proektsiyasini qurishning ko'rib chiqilayotgan usuli amal qiladi.

5-shaklda yuqorida ko'rib chiqilgan masalani to'rtburchakning gorizont proyeksiyasi asosida, berilgan shartlar ko'ra qurish masalasi tasvirlangan.

Jamiyat hayotining barcha sohalarini global raqamlashtirish loyiha-konstruktorlik faoliyatining modelini tubdan o'zgartiradi va shunga muvofiq muhandislik ta'limi paradigmasi o'zgarishiga olib keladi.

Xulosa

1. Muammoni kerakli tekislikda yechish uchun kiritilgan, bu tekislikda yotgan figura bilan hech qanday bog'liq bo'lmagan, undan mustaqil, uning maqsadi odatda foydalanilishi kerak bo'lgan yordamchi doiralardan tubdan farq qiladi.
2. Ushbu doira chizmalarda umuman chizilmagan. U ikkita tutash radiusi bilan belgilanadi, ularsiz taklif qilingan muammolarni umuman hal qilib bo'lmaydi. Ishda ko'rib chiqilgan yangi turdagi muammolar ularni hal qilish uchun yangi usulni talab qiladi.
3. Ushbu usulda asosiy narsa o'xshashlik tekisligi deb nomlangan to'rtinchi tekislikning kiritilishi va unga aylananing aytib o'tilgan radiuslarini yozishdir. Ushbu radiuslarning (aylana belgilarining) masalani yechishda tutgan o'rni katalizatorning kimyoviy reaksiyalardagi roliga o'xshaydi, faqat uning mavjudligi bilan harakat qiladi. Ushbu mulohazalardan kelib chiqib, doiralarni "katalizatorlar" deb atash mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Гирш А.Г. Наглядная мнимая геометрия. - М.: ООО «ИПЦ «Маска»», 2008. - 216 с.
2. Иванов Г.С., Дмитриева И.М. О задачах начертательной геометрии с мнимыми решениями // Геометрия и графика. - 2015. - Т. 3, № 2. - С. 3-8.
3. Гирш А.Г., Короткий В.А. Мнимые точки в декартовой системе координат [Электронный ресурс]. - URL: <http://dgng.pstu.ru/conf2019/papers/24> (дата обращения: 25.03.2019).
4. Притуленко, П. В. (1976). Построение плоских фигур и сечений по специальным заданиям. М.: Машиностроение, 132 с.
5. Muxtoraliyeva, R. M., Nosirjonovich, O. Z., & Zafarjonovich, M. J. (2020). Use of

graphics computer software in the study of the subject" Drawing and engineering graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 83-86.

6. Madaminov, J. Z. (2020). Methods of developing students' design competencies in the discipline "Engineering and computer graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 66-71.

7. Kholmurzaev, A. A., Alijonov, O. I., & Madaminov, J. Z. (2020). Effective tools and solutions for teaching "Drawing-geometry and engineering graphics". ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal, 10(5), 58-61.

8. Holmurzaev, A. A., Madaminov, J. Z., Rahmonov, D. M., & Rasulzhonov, I. R. (2019). Metodika razvitija professional'noj kompetentnosti informacionno-tehnicheskikh sredstv budushhih uchitelej cherchenija. Aktual'naja nauka, 4, 112-115.

9. Muslimov, N. A., & Madaminov, J. Z. (2020). Methods for improving the qualifications of future curriculum teachers using information technology. Scientific-technical journal of FerPI, 24(1), 177.

10. Холмурзаев, А. А., Алижонов, О. И., Мадаминов, Ж. З., & Каримов, Р. Х. (2019). Эффективные средства создания обучающих программ по предмету «Начертательная геометрия». Проблемы современной науки и образования, (12-1 (145)).

11. Holmurzaev, A. A., Alizhonov, O. I., Madaminov, Z. Z., & Karimov, R. H. (2019). Jeffektivnye sredstva sozdanija obuchajyshhih programm po predmetu" nachertatel'naja geometrija. Problemy sovremennoj nauki i obrazovanija, (12-1 (145))).

12. Toshqo'zieva, Z. E., Nurmatova, S. S., & Madaminov, J. Z. (2020). Features of using innovative technologies to improve the quality of education. Theoretical & Applied Science, (5), 213-217.

13. Мадаминов, Ж. (2021). Бўлажак муҳандисларни лойиҳалаш компетенцияларини компьютер графикаси воситасида ривожлантириш методикасини такомиллаштириш. Общество и инновации, 2(8/S), 462-469.

14. Мадаминов, Ж. (2021). Муҳандисларни лойиҳалаш компетенцияларини шакллантиришда "Муҳандислик ва компьютер графикаси" фанини ўрни. Общество и инновации, 2(4/S), 633-638.

15. Madaminov, J. (2021). The actual problems and solutions of the development of engineering design competencies. Збірник наукових праць SCIENTIA.

16. Мадаминов, Ж. (2021). Роль науки «Инженерная и компьютерная графика» в формировании инженерно-проектных компетенций. Общество и инновации, 2(4/S), 633-638.

17. Khusanbaev, A. M., Madaminov, J. Z., & Oxunjonov, Z. N. (2020). Effect of radiation on physical-mechanical properties of silk threads. Theoretical & Applied Science, (5), 209-212.

18. Khusanbaev, A. M., Madaminov, J. Z., & Oxunjonov, Z. N. (2020). Effect of radiation on physical-mechanical properties of silk threads. Theoretical & Applied Science, (5), 209-212.

19. Арзиев, С. С., & Тохиров, И. Х. Ў. (2021). Фазовий фикрлашнинг бўлажак муҳандис ва архитекторлар ижодий фаолиятида тутган ўрни. Scientific progress,

2(2), 438-442.

20. Kholmurzaev, A. A., & Polotov, K. K. (2020). Methods of using media education in the learning process. *Theoretical & Applied Science*, (5), 205-208.

21. Kholmurzaev, A. A., & Tokhirov, I. K. (2021). The active participation of students in the formation of the educational process is a key to efficiency. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(4), 435-439.

22. Polotov, K. K. & Tokhirov, I. K. (2020). Features of teaching engineering and computer graphics. *Theoretical & Applied Science*, (6), 573-576.

E'lon / Reklama / Advertisement

ЭЪЛОН

Хурматли ҳамкасабалар “Al-Ferganus” нашриёти ва “Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” электрон журнали Ўзбекистон таълим хизматлари бозорида ўзининг фаолиятини бошлаганлигини маълум қиламиз.

Ажойиб имкониятдан сиз биринчилар қаторида фойдаланиб илмий нашрларингизни чоп этишингиз мумкин.

“Al-Ferganus” нашриётимиз томонидан Сиз тақдим этган дарслик, ўқув қўлланма, монография ва илмий рисолаларга ISBN, Doi халқаро рақамли идентификаторларни бириктириш, уларнинг электрон замонавий андозадаги муқовалар ва ишланмаларнинг электрон макетини яратиш, нашриётда эълон қилинган ишларни электрон ахборот нашрларида жойлаштириш хизматлари кўрсатилади.

Бизнинг нашриётимизнинг бошқа нашриётлардан фарқи шундаки, тезкор ва сифатли хизмат кўрсатамиз ҳамда энг асосийси биз Сизнинг ишларингизни Алишер Навоий номидаги Ўзбекистон Миллий кутубхонаси ва Россия Миллий кутубхонаси фондларига бепул жойлашга шунингдек, Россия илмий иқтибослик индекси (РИНЦ ва E - library) платформасига, CrossRef базаларига шартнома асосида жойлаштиришга кўмаклашамиз.

“Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali” ISSN 2181-2357 электрон журнали ҳам ўз фаолиятини бошламоқда. Бизнинг журналда Ўзбекистон Республикаси Олий аттестация комиссиясининг қуйидаги ихтисосликлари физика-

математика, кимё, биология, геология-минералогия, техника, қишлоқ хўжалиги, тарих, иқтисодиёт, фалсафа, филология, география, юридик, педагогика, тиббиёт санъатшунослик, архитектура, психология, социология фанлари бўйича миллий ва хорижий муаллифларнинг фанлардан эришган ютуқлари ва истиқболлари борасидаги илмий мақолалари, илмий тадқиқотлар олиб бораётган олимларнинг илмий изланишлари натижалари эълон қилинади. Электрон журнал ҳар ойда бир марта эълон қилинади.

Журналларда эълон қилинадиган ҳар бир мақолага шартнома асосида DOI (Crossref) рақами берилади.

Шунингдек, таҳририят томонидан:

- мақолаларни сифатли таржима қилиш;
- мақолаларни таҳрирлаш ва журналлар талабига мослаш;
- мақолаларга ишлов бериш;
- мақолаларни плагиатга текшириш;
- хориждаги нуфузли (Scopus, Web of sciences ва юқори импакт факторли) журналларда мақолаларни сифатли ва ишончли чоп этишга кўмаклашиш хизматларини ҳам кўрсатади.

Имкониятни бой бериб қўйманг!

Қуйидаги манзилларга мурожаат қилинг:

Электрон почта манзили: Alferganus.ltd@gmail.com

Телеграмм манзилимиз : @Alferganus_ltd

Телефонлар: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

ВНИМАНИЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ!

Уважаемые коллеги! Сообщаем вам, что издательский дом «AL-FARGANUS» и «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali**» - «Международный журнал теоретических и прикладных исследований» начали свою деятельность на рынке образовательных услуг Узбекистана.

Это прекрасная возможность одним из первых опубликовать свои научные публикации. Наше издательство «AL-FARGANUS» предоставляет услуги по прикреплению международных цифровых идентификаторов ISBN, Doi к учебникам, учебным пособиям, монографиям и научным брошюрам, созданию электронных макетов их обложек и дизайнов в современной электронной форме, размещению опубликованных работ в электронные публикации.

Отличие нашего издательства от других издательств в том, что мы предоставляем быстрые и качественные услуги, а главное, бесплатно размещаем ваши работы в Национальной библиотеке Узбекистана им. Алишера Навои и оказываем помощь в размещении вашей работы в Российской национальной библиотеке, а также на платформе Российского индекса научного цитирования (РИНЦ, e-library) облегчить размещение.

Совместно с Ферганским политехническим институтом запущен проект электронного научного журнала «**Xalqaro nazariy va amaliy tadqiqotlar jurnali** - International Journal of Theoretical and Practical Research. Международный журнал теоретических и прикладных исследований».

Миссия научного электронного журнала направлена на развитие национальной и зарубежной науки, обеспечение общедоступности теоретических позиций и практических результатов прикладных исследований. В журнале представлены следующие специальности Высшей аттестационной комиссии Республики Узбекистан по физике и математике, химии, биологии, геологии и минералогии, технике, сельскому хозяйству, истории, экономике, философии, филологии, географии, праву, педагогике, медицине, архитектуре, психологии, социологии. Журнал публикует научные статьи отечественных и зарубежных авторов о достижениях и перспективах науки, результатах научных исследований ученых, проводящих исследования. Электронный журнал издается один раз в месяц.

Каждой статье, опубликованной в журнале, на контрактной основе присваивается номер DOI (Crossref).

Также издательство оказывает услуги по:

- качественный перевод статей;
- редактирование статей и адаптация к требованиям журнала;
- обработка статей;
- проверка научных работ (статей, учебных пособи, монографий, диссертаций и др.) на плагиат статей;
- оказывает информационное обеспечение публикаций статей в престижных зарубежных журналах (Scopus, Web of Sciences и журналах с высоким импакт-фактором).

Не упускайте возможность!

Пожалуйста, свяжитесь с нами:

Электронный адрес: Alferganus.ltd@gmail.com

Наш адрес в телеграмм: @Alferganus_ltd

Телефоны: (97) 100-38-88

(91) 109-05-38

(97) 337-86-00

PUBLIC IDENTIFIERS OF INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH

PUBLISHER: AL-FERGANUS LLC - UZBEKISTAN

INTERNATIONAL JOURNAL ADDRESS^{IJA}

IJA.ZONE/16456457645

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IJA}

INTERNATIONAL ARTICLE ADDRESS^{IAA}

IJA.ZONE/1264564543

INTERNATIONAL JOURNAL OF THEORETICAL AND PRACTICAL RESEARCH^{IAA}

License type supported CC: Attribution 4.0 International (CC BY 4.0)

Our publications Bizning nashrlarimiz Наши издания

**MANAGEMENT OF
INNOVATIVE ACTIVITIES
OF BUSINESS ENTITIES IN
INDUSTRY**

MONOGRAPH

K. I. KURPAYANIDI D. E. MAMUROV

Fergana - AL - FERGANUS - 2022

Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.
Management of
innovative activity
of business entities
in industry:
monograph /
Kurpayanidi K.I.,
Mamurov D.E.;
edited by
M.A.Ikramov.
-
Fergana
polytechnic
institute. AL-
FERGANUS, 2022.
- 200 p.

A.M. Abdullaev, K.I. Kurpayanidi,
A.Sh. Khudaykulov

**INSTITUTIONAL TRANSFORMATION OF THE
ENTREPRENEURIAL SECTOR**

Monograph

Fergana - AL - FERGANUS - 2021

Abdullaev A.M.,
Kurpayanidi K. I.,
Khudaykulov A. S.
Institutional
transformation of
the business sector.
Monograph.
Fergana "AL-
FERGANUS",
2021. - 180 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5457089>

M.S. Ashurov,
K.I. Kurpayanidi

RAQOBATBARDOSH MILLIY INNOVATSIYA
TIZIMINI SHAKLLANTIRISH
MUAMMOLARI VA YECHIMLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676027>

ASHUROV M.S., SHAKIROVA Yu. S.

EKOLOGIK MUAMMOLAR VA ULARNI HAL
QILISHDA EKOLOGIK MENEJMENTNING
STRATEGIK YO'NALISHLARI

Monografiya

Farg'ona - AL - FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722678>

Ashurov, M.S.,
Kurpayanidi, K.I.
Problems and
solutions for the
formation of a
competitive
national innovation
system.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
102 p.

Ashurov M.S.,
Shakirova Yu.S.
Environmental
problems and
strategic directions
of environmental
management in
their solution.

Monograph. Edited
by Doctor of
Economics,
Professor Ikramov
M.A., Fergana: Al-
Ferganus, 2021.-
160 p.

Э.А.Муминова

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
КОРПОРАТИВ БОШҚАРУВНИ ИННОВАЦИОН
ПАРАДИГМАСИ: МЕТОДОЛОГИЯ, ТАЖРИБА
ВА РИВОЖЛАНИШ ИСТИҚБОЛЛАРИ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Muminova, E.A.

Innovative paradigm of corporate governance at textile enterprises: methodology, experience and development

prospects: monograph /Muminova E.A.; ed. G. Sh. Khankeldiyeva - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 160 p.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5676091>

Н.М. Набиева

Хизмат кўрсатиш корхоналарини
ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини
ишлаб чиқиш

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

Набиева, Н.М.

Хизмат кўрсатиш корхоналарини ривожлантиришнинг маркетинг стратегиясини ишлаб чиқиш. Монография. - Фарғона: Al-Ferganus, 2021.- 162 б.

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5230368>

О.С.Назарматов

Nazarmatov, O.S.
Improving the methodology of management of innovative processes in the enterprises of the textile industry. Monograph. - Fergana: Al-Ferganus, 2021.- 200 p.

ТЎҚИМАЧИЛИК САНОАТИ КОРХОНАЛАРИДА
ИННОВАЦИОН ЖАРАЁНЛАРНИ БОШҚАРИШ
УСЛУБИЁТИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ

Монография

Фарғона - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5675967>

Ubaydullayev
M.M. G‘o‘zada
defoliatsiya
o‘tkazishning
maqbul me‘yor va
muddatlari.

Monografiya.
/q.x.f.d., professor
F.J. Teshayev
muharrirligi ostida.
Farg‘ona: Al-
Ferganus, 2021. –
160 b.

UBAYDULLAYEV M.M.

**G‘O‘ZADA DEFOLIATSIYA O‘TKAZISHNING
MAQBUL ME‘YOR VA MUDDATLARI**

Monografiya

Farg‘ona - AL – FERGANUS - 2021

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.5722721>

